

ANÁLISE DO POSICIONAMENTO POR PONTO PRECISO COM SOLUÇÃO FIXA DE AMBIGUIDADES DURANTE OCORRÊNCIA DE ALTA CINTILAÇÃO IONOSFÉRICA

EMANOEL GOMES DE SOUSA SILVA ¹

JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO ¹

GUILHERME POLESZUK DOS SANTOS ROSA ¹

Universidade Estadual Paulista – UNESP

Faculdade de Ciência e Tecnologia – FCT

Departamento de Cartografia, Presidente Prudente, São Paulo

emanoel.gomes@unesp.br, galera.monico@unesp.br, gpoleszuk@gmail.com

RESUMO – Ao atravessar a camada ionosférica os sinais GNSS passam por um meio dispersivo que causa atraso no código e avanço na fase. Em regiões de baixa latitude, ocorre a anomalia de ionização equatorial (EIA), podendo vir acompanhada de bolhas de plasma, que provocam a ocorrência de cintilação ionosférica. Esse fenômeno afeta o sinal GNSS, podendo ocasionar a perda de ciclos e levar a perda total deste sinal, comprometendo a qualidade da estimativa posicional – realidade em regiões de baixa latitude. Neste trabalho propõe-se investigar a solução fixa de ambiguidades no PPP (PPP-AR) em um período de alta ocorrência de cintilação ionosférica, caracterizado pelos altos valores do índice S4, um parâmetro que qualifica a intensidade de cintilação. Para isto, utilizou-se o software PRIDE PPP-AR (versão 3) para processar os dados selecionados no modo cinemático. Foram utilizadas três sessões de 9 horas de dados da estação da Rede INCT-GNSS NavAer, denominada MOR3, localizada em Presidente Prudente/SP, uma região sujeita a ocorrência de cintilação ionosférica. Sobre as taxas de sucesso na fixação das ambiguidades, obteve-se cerca de 80%. Detalhes da seleção dos dados e do processamento serão apresentadas, juntamente com os resultados em termos de porcentagem de solução das ambiguidades e da acurácia da solução.

ABSTRACT – As GNSS signals pass through the ionospheric layer, they travel through a dispersive medium that causes a delay in the code and an advance in the phase. Additionally, in low-latitude regions, the equatorial ionization anomaly (EIA) occurs, which may be accompanied by plasma bubbles that lead to ionospheric scintillation. This phenomenon affects the GNSS signal and may result in total signal loss, along with the occurrence of cycle slips. This situation degrades the quality of the position estimation and is a common reality in low-latitude regions. This study proposes to investigate fixed ambiguity resolution in PPP (PPP-AR) during a period of high ionospheric scintillation activity, characterized by high values of the S4 index, a parameter that indicates the intensity of scintillation. For this purpose, the PRIDE PPP-AR (version 3) software was used to process the selected data in kinematic mode. Three 9-hour sessions of data from the MOR3 station, part of the INCT-GNSS NavAer Network and located in Presidente Prudente/SP— a region subject to ionospheric scintillation were used. Regarding the ambiguity fixing success rates, approximately 80% was achieved. Details on data selection and processing will be presented, along with results in terms of ambiguity resolution percentage and positioning accuracy.

1 INTRODUÇÃO

As atividades que envolvem o posicionamento pelo GNSS (*Global Navigation Satellite System*) necessitam de uma solução com boa qualidade. Nesse contexto, dentro os métodos de posicionamento, destaca-se o PPP (Posicionamento por Ponto Preciso) o qual exige o uso de produtos precisos (órbitas, relógios, *biases* etc.), além de modelagens de diversos efeitos, as quais contribuem para a alta acurácia deste método. Os sinais GNSS sofrem erros sistemáticos em todas as etapas na trajetória do sinal, desde sua geração no hardware do satélite, transmissão através da antena do satélite, durante a propagação ao atravessar as camadas da atmosfera, além da chegada do sinal na antena do receptor e processamento deste sinal pelo *hardware* do receptor (Monico, 2008).

Especial atenção neste trabalho será dada aos efeitos da propagação do sinal na atmosfera. A atmosfera terrestre, em geral, pode ser dividida de diferentes formas, orientada conforme a aplicação científica pretendida, levando em consideração os parâmetros relacionados a temperatura, ionização, campo magnético e propagação de ondas, então não é

incomum encontrar diferentes nomenclaturas para as camadas. Mas, para fins geodésicos e considerando a questão da investigação da propagação do sinal, tem-se a divisão da atmosfera entre atmosfera neutra (desde a superfície até 50 km) e ionosfera (entre 50 Km e 1.000 Km). (Seeber, 2003; Matsuoka & Camargo, 2004).). O impacto dos efeitos da camada ionosfera nos sinais GNSS são relacionados aos valores do conteúdo de elétrons presentes na camada atmosférica entre o satélite e o receptor, denominado de TEC (*Total Electron Content*). O TEC é dado em unidades de TECU (*TEC Units*), com a equivalência: 1 TECU = 10^{16} elétrons/m² (Monico, 2008).

A ocorrência de bolhas de plasma na ionosfera afeta os sinais GNSS quando estes atravessam esta região perturbada. Entretanto, essas bolhas não estão presentes o tempo todo na ionosfera, mas ocorrem com maior intensidade em determinadas horas do dia e época do ano. Assim, estas bolhas de plasma podem levar à ocorrência de cintilação ionosférica. Este efeito é caracterizado, conforme Conker *et al.* (2003), como resultado de uma variação repentina na densidade no plasma ionosférico, causando também variações no ângulo da fase e/ou amplitude do sinal, no ângulo de propagação do sinal e respectiva polarização. Em termos da obtenção da posição, entre outros parâmetros, uma das consequências dos efeitos de cintilação ionosférica está relacionado a influenciar diretamente na perda de ciclos pelo receptor, provocando o reinício da contagem de ciclos.

Portanto, a estimativa das coordenadas de interesse torna-se menos precisa além do aumento no tempo de convergência até atingir o nível de precisão desejado, por exemplo centimétrico. Entretanto, tem-se nos últimos anos um esforço científico em torno do PPP com solução de ambiguidades, denominado de PPP-AR (*PPP Ambiguity Resolution*), que pode ser uma importante estratégia para combater os efeitos adversos de perdas de ciclo e proporcionar a solução fixa de ambiguidades. Em sendo tal afirmativa verdadeira, o PPP-AR pode contribuir para melhorias significativas nas estimativas de posição e redução no tempo de convergência, durante períodos de ocorrência de cintilação ionosférica.

Desta forma, o objetivo deste trabalho é testar o desempenho do PPP-AR, durante períodos de ocorrência de cintilação ionosférica de vários potenciais. O trabalho está organizado da seguinte forma: nesse capítulo é realizada uma introdução do problema, em seguida, serão descritas as observáveis GNSS envolvidas no PPP, a cintilação ionosférica e o PPP-AR. Na sequência, serão apresentados os experimentos envolvendo detalhes sobre o tratamento de dados e estratégia de processamentos realizados. Por fim, serão apresentados os resultados obtidos juntamente com as respectivas análises, e por conseguinte, as conclusões geradas e referências utilizadas.

1.1 Observáveis GNSS

As observáveis são fundamentais no posicionamento GNSS, pois, segundo Monico (2008), possibilitam ao usuário a determinação de PVT (Posição, Velocidade e Tempo). No GNSS, tem-se diferentes observáveis, tais como a variação Doppler, SNR (*Signal Noise Ratio* – Razão Sinal Ruído), Pseudodistância (PD) e Fase da onda portadora (φ). E segundo Teunissen & Montenbruck (2017), os respectivos valores das observáveis citadas são gerados para cada um dos sinais GNSS rastreados. Porém, em geral, tanto a Pseudodistância, como a Fase da onda portadora são classificadas como as observáveis básicas no posicionamento pelo GNSS, e ambas são derivadas do código gerado no satélite. A modelagem matemática destas observáveis para o PPP é apresentada nas Equações 1 e 2, de acordo com Marques (2012):

$$PD_{Li} = \rho_r^s + c(dt_r - dt^s) + I_{Li} + T_r^s + B_r + B^s + \delta m + \delta O + v_{PD_{Li}} \quad (1)$$

$$\lambda_{Li}\varphi_{Li} = \rho_r^s + c(dt_r - dt^s) - I_{Li} + T_r^s + \lambda_{Li}N_{Li} + b_r + b^s + \delta m + \delta O + v_{\varphi_{Li}} \quad (2)$$

Onde:

ρ_r^s – Distância geométrica entre o satélite e o receptor;

c – Velocidade de propagação da onda, no vácuo;

dt_r – Erro do relógio do receptor no instante de recepção;

dt^s – Erro do relógio do satélite no instante de transmissão;

I_{Li} – Erro na camada ionosférica para a portadora L_i ;

T_r^s – Erro na camada troposférica para a portadora L_i ;

$\lambda_{Li}N_{Li}$ – Ambiguidade da fase no instante inicial de rastreo (em metros);

B_r e B^s – Atrasos de *hardware* relacionados ao código para o receptor e satélite;

b_r e b^s – Atrasos de *hardware* relacionados à fase da onda portadora para o receptor e satélite;

δm – Erro de multicaminho;

δO – Erro de órbita do satélite;

$v_{PD_{Li}}$, $v_{\varphi_{Li}}$ – Erros aleatórios e/ou não modelados para a pseudodistância e fase da onda na portadora L_i .

Tratando-se, inicialmente, da Pseudodistância (Equação 1), esta representa a medida de distância entre o satélite e a antena do receptor, referenciada à época de emissão e recepção do código. Ela é obtida a partir da correlação entre o

código gerado pelo satélite no instante de transmissão (t^t) e sua réplica gerada no receptor no instante de recepção (t_r). Já a medida da fase da onda portadora (Equação 2) é mais precisa do que a pseudodistância e é obtida a partir da diferença entre a fase do sinal do satélite, recebido no receptor (φ^s), e a fase do sinal gerada pelo receptor (φ_r), no instante de recepção do sinal. No processo de medida é obtida apenas uma parte fracionária da onda portadora, restando um número inteiro de ciclos desconhecido, denominado ambiguidade (N) da fase, o referido termo comparece no respectivo modelo matemático da observável, em metros.

1.2 A cintilação ionosférica

A camada ionosférica pode ser caracterizada como uma faixa da atmosfera encontrada entre 50 km e 1.000 km de altura. É constituída por gases, elétrons e íons livres, em grande parte gerados pela absorção da radiação solar, o que é conhecido como fotoionização. Se apresenta, ainda, como um meio dispersivo, ou seja, a camada afeta a modulação das observáveis, pseudodistância e fase da onda portadora, alterando a velocidade de propagação da onda, ou seja, nesta camada, há uma dependência com a frequência do sinal (Leick, 1995; Matsuoka & Camargo, 2004). O atraso ionosférico ocorre durante a propagação do sinal ao atravessar esta camada, sendo um dos maiores erros sobre as observáveis GNSS, afetando consideravelmente a estimativa das posições. A ionosfera, por se tratar de um meio dispersivo para os sinais GNSS, os efeitos se traduzem em uma dependência com a frequência do sinal e caracterizados por avanço na fase e atraso no código. (Monico, 2008).

De acordo com Mendonça (2013), a ionosfera é uma camada altamente instável devido a efeitos magnéticos internos ou externos ao planeta Terra. Particularmente, na América Latina, na região magnética equatorial, se encontram os picos de densidade eletrônica, caracterizando assim, a anomalia de ionização equatorial (EIA). Na região equatorial, o campo elétrico zonal (no sentido dos paralelos terrestres) encontra-se perpendicular ao campo magnético da Terra, e esta interação provoca uma movimentação do plasma ionosférico no sentido vertical e em seguida, situadas em torno de $\pm 15^\circ$ de latitude magnética, gerando os picos de densidade eletrônica na região (“Efeito fonte”).

A EIA pode aumentar a ocorrência das bolhas de plasma e estas causam a cintilação ionosférica. Este fenômeno é descrito, na literatura científica, como uma rápida e esporádica variação na amplitude e/ou fase, além de afetar a polarização dos sinais de rádio, resultando em irregularidades adicionais na região de anomalia equatorial. A intensidade da cintilação, na região brasileira, varia de acordo com o horário do dia e meses do ano, com maior intensidade, geralmente entre 21 h (UTC) até 03 h (UTC) nos meses de setembro a abril. (Conker *et al.*, 2002; Mendonça, 2013). Para a classificação da magnitude do efeito de cintilação ionosférica nos sinais GNSS, tem-se algumas recomendações na literatura, como utilizada em Muella *et al.* (2009), apresentada na Tabela abaixo:

Tabela 1 – Classificação do Índice S4.

Classificação	Amplitude
$0,2 < S4 < 0,4$	Cintilação Fraca
$0,4 < S4 < 0,6$	Cintilação Moderada
$0,6 < S4 < 1,0$	Cintilação Forte
$1,0 < S4 < 1,4$	Cintilação Saturada

Fonte: Adaptado de Muella *et al.* (2009)

1.3 PPP com solução fixa de ambiguidades (PPP-AR)

A solução de ambiguidades é mais facilmente resolvida no método de posicionamento relativo, haja vista, que a aplicação de combinações de simples e dupla diferenças permitem eliminar praticamente todos os erros em função de sua alta correlação nas estações envolvidas, principalmente para o caso de linha de base curta (~ 10 km). Já no modelo convencional de PPP, em que as ambiguidades são estimadas como solução real (*float*), a convergência da estimativa dos parâmetros só pode ser alcançada gradualmente com a acumulação de observações e a mudança da geometria dos satélites (Shen, 2002; Lima, 2015).

Ainda segundo Lima (2015), no PPP, a ambiguidade do tipo *float* (\bar{N}_r^s) é estimada, como sendo composta pela parte inteira (N_r^s) juntamente com os UPDs (*Uncalibrated Phase Delay*) originados no receptor e satélite ($\Delta\varphi_r$ e $\Delta\varphi^s$), conforme apresentado na Equação 3.

$$\bar{N}_r^s = N_r^s + \Delta\varphi_r - \Delta\varphi^s \quad (3)$$

De acordo com Geng *et al.* (2019), no contexto da solução de ambiguidades no PPP, pode-se adotar a chamada UDAR (*Undifferenced Ambiguity Resolution*), na qual, por meio de um processamento de dados sem diferenciação das observáveis, busca-se separar o atraso da ambiguidade inteira. Desta forma, recupera-se as propriedades inteiras das ambiguidades estimadas. Ainda segundo o mesmo autor, a qualidade da estimativa dos atrasos de fase (*phase bias*) é

Da Figura 2, nota-se o aumento da cintilação ionosférica entre as 21h UTC até 06h UTC do dia seguinte, com picos por volta da 00h UTC, aproximadamente na metade do intervalo de tempo verificado. Este fato corrobora com o horário de ocorrência descrito em Setti Jr. (2019) e Marques *et al.* (2018).

Uma particularidade digna de nota está presente no período do qual os dados foram escolhidos, entre os dias 315 e 316. Neste intervalo ocorreu uma tempestade geomagnética, verificada por meio dos índices: Kp (*Planetarische Kennziffer* – Índice planetário) e Dst (*Disturbance Storm-time*). O índice Kp (adimensional) refere-se a variações das atividades geomagnéticas. O Dst (em nano Tesla) aponta para severidade da tempestade geomagnética. Os índices definitivos foram verificados e encontram-se disponibilizados no site do *SpaceWeather* (<https://www.spaceweatherlive.com/en/archive.html>, acessado em jul. 2025) (Figura 3).

Figura 3 – Valores dos índices Kp (à esquerda) e Dst (à direita) no dia 315 de 2024.

Fonte: *SpaceWeather*, (2025).

O valor do índice Kp para o dia 315 foi próximo de 6 (em uma escala de 0 a 9), enquanto o Dst foi próximo a -60 nT. Segundo a Tabela encontrada em Fedrizzi, (2003) para os dois índices, tem-se uma atividade geomagnética forte e tempestade geomagnética moderada. Quando o pico do distúrbio magnético coincide com o entardecer local, o crescimento das bolhas de plasma é suprimido pelo dínamo perturbado e não há cintilação significativa (S4 baixo). O dínamo perturbado (caracterizado por um campo elétrico oeste) “empurra” a ionosfera no sentido oeste durante a fase de recuperação. Mais detalhes podem ser encontrados em Putra *et al.* (2025).

Após estas verificações e considerações, os arquivos RINEX (*Receiver Independent Exchange format*) das séries diárias foram preparados para o processamento pelo PRIDE PPP-AR.

2.2 O uso do software PRIDE PPP-AR

O PPP com solução fixa de ambiguidades foi realizado por meio do *software open source* PRIDE PPP-AR cujo código fonte está disponível em um repositório *GitHub* (Disponível em <https://github.com/PrideLab/PRIDE-PPPAR> - acesso em mar. 2025). Este software é capaz de realizar PPP-AR com dados multi-constelação (GPS, GLONASS, Galileo, BDS-2/3 e QZSS) e multi-frequência possibilitando diferentes combinações *ion-free* (Geng, *et al.* 2024).

Com relação à fixação de ambiguidades, o PRIDE PPP-AR adota um processo que leva em conta as combinações *wide-lane*, e *narrow-lane* (a primeira tem maior comprimento de onda podendo ser fixada com mais facilidade em relação à segunda). De acordo com Geng, *et al.* (2019), a estratégia consiste em, baseado nas soluções *float*, as ambiguidades *wide-lane*, são fixadas para o inteiro mais próximo, usando o método *bootstrapping* (Teunissen, 1998; Geng *et al.*, 2019). Após esta etapa, tem-se a obtenção das ambiguidades *narrow-lane* ainda *floats* e assim, neste ponto, tem-se dois caminhos a seguir: para períodos longos de dados (> 6h), as ambiguidades *floats narrow-lane* são fixadas com o mesmo método das ambiguidades *wide-lane*. Caso o período de observações seja curto (< 6h), o *software* utiliza o método LAMBDA (*Least-squares AMBiguity Decorrlation Adjustment*). Após a etapa da fixação das ambiguidades *narrow-lane* e *wide-lane*, essas são injuncionadas de maneira absoluta em uma nova rodada de processamento pelo módulo responsável pelo ajustamento das medidas brutas e estimativa de parâmetros (posições, relógios do receptor, atraso troposférico e ambiguidades).

2.3 Os experimentos

Após a caracterização dos dados e software utilizados, apresenta-se os procedimentos para obtenção dos resultados deste trabalho. Os dados de observação foram submetidos ao processamento usando o *software* PRIDE PPP-AR no modo cinemático. Através de linhas de comando específicas, foram processados apenas os dados dentro do intervalo onde constatou-se os altos valores do índice S4, acima descrito.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a realização do experimento segundo o método proposto, tem-se a apresentação dos resultados obtidos. Inicialmente, para melhor correlacionar os resultados do processamento com os dados de cintilação ionosférica, apresentam-se conjuntamente os gráficos referentes ao índice S4 extraído dos arquivos ISMR e respectivos gráficos gerados através da aplicação *web* ISMR Query Tool. Essa ferramenta permite auxiliar a consulta e análise de dados relacionados entre outros parâmetros, à ionosfera na região brasileira coberta pelas estações pertencentes à Rede GNSS INCT-NavAer. Na Figura 4, cada gráfico representa um dos períodos de observações processadas nessa pesquisa, foi utilizado o ângulo de elevação de 10° na obtenção deste produto.

Figura 4 – Série temporal do índice S4 do dia 315-316 (à esquerda), 316-317 (centro) e 317-318 (à direita).

Fonte: Os autores (2025).

Nota-se na Figura 4, que os maiores valores de S4 estão em intervalos próximos à 00 h (UTC), somente entre os dias 316 a 318. Desses períodos foram extraídos os dados processados em 3 experimentos independentes: o primeiro entre 315 (21 h UTC) e 316 (06 h UTC), o segundo entre 316 (21 h UTC) e 317 (06 h UTC) e do terceiro período entre 317 (21 h UTC) e 318 (06 h UTC).

Quanto a solução de ambiguidades para cada período, estas foram avaliadas por meio de relatórios gerados pelo *software* no modo “verbose (-v)”. Com esta chave mais detalhes do processamento são apresentados (taxas de sucesso na fixação das ambiguidades, sinalização de edição de observáveis, etc). Na Tabela 2 são apresentadas as taxas relativas para cada constelação considerando a relação entre as ambiguidades *wide-lane* e o total de SD (Simple Diferença) formadas, e ao lado, a taxa relativa às ambiguidades *narrow-lane* com relação às ambiguidades *wide-lane*.

Tabela 2 – Porcentagens de fixação das ambiguidades por constelação GNSS em cada período.

Período	GPS		Galileo		BDS-2		BDS-3	
	WL/TOT	NL/WL	WL/TOT	NL/WL	WL/TOT	NL/WL	WL/TOT	NL/WL
1°	100,0	95,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2°	98,6	63,1	100,0	78,4	-	-	100,0	58,2
3°	100,0	77,0	100,0	63,5	-	-	100,0	76,9

Fonte: Os autores (2025).

De acordo com Lima (2015), as ambiguidades *wide-lane* possuem um comprimento de onda maior e são mais facilmente resolvidas do que as *narrow-lane* porém ao custo de apresentarem mais ruídos na solução. Desta forma, observa-se que a porcentagem de WL/TOT é maior que NL/WL. Ao analisar os resultados em relação às constelações onde tiveram satélites usados nas soluções, tem-se que, não houve fixação de ambiguidades das SD dos satélites GLONASS, uma vez que, de acordo com Banville, *et. al.* (2013), as questões envolvendo a natureza da técnica de transmissão de sinais empregada nesses satélites – FDMA (*Frequency Division Multiple Access*) – além das medidas de código serem afetadas pelo atraso entre frequências no código (IFCBs – *Inter-Frequency Code Biases*). Já para o sistema Beidou-2, nota-se também que não houve formação de SD dos satélites da constelação para o segundo e terceiro período (mais críticos devidos à alta cintilação), portanto as estatísticas desta análise desconsideram essa falta de informação.

Considerando as constelações GPS, Galileo e Beidou-3 e todos os 3 períodos de processamento, a taxa de sucesso na fixação de ambiguidades *wide-lane* atingiu quase a totalidade em termos percentuais. Tomando como base as ambiguidades *wide-lane*, a taxa de sucesso *narrow-lane* ficou em torno de 98% no primeiro período, 67% no segundo e 77% no terceiro, sendo os períodos de alta cintilação os dois últimos.

Com relação a acurácia posicional, foi tomado como referência, as coordenadas cartesianas (X, Y, Z) estimadas pelo processamento no PRIDE PPP-AR resultante do PPP no modo estático das 4 séries de 24 h de dados a taxa de 15 segundos. Posteriormente, as diferenças (erros) entre as coordenadas estimadas e as de referência no posicionamento cinemático foram transformadas para o SGL (Sistema Geodésico Local), empregando a ferramenta de conversão do próprio PRIDE PPP-AR. Portanto, dessa transformação, obteve-se as componentes do erro em *east*, *north* e *up* e a partir destes erros obteve-se os valores de EMQ (Erro Médio Quadrático) (Equação 4), com base na tendência e na precisão do conjunto de dados. Além disto, foi calculado a resultante do erro nas componentes planimétricas, Erro 2D e planialtimétricas (Equação 5) no SGL:

$$EMQ = \sqrt{bias^2 + \delta^2} \tag{4}$$

$$Erro\ 2D = \sqrt{\Delta n^2 + \Delta e^2} \quad e \quad Erro\ 3D = \sqrt{\Delta n^2 + \Delta e^2 + \Delta u^2} \tag{5}$$

Na Tabela 3 são apresentadas estas estatísticas para cada um dos períodos analisados:

Tabela 3 – Acurácia e Erro planimétrico e planialtimétrico com a solução fixa de ambiguidades.

Período	Componentes	Erro médio (m)	Desvio padrão do erro (m)	EMQ (m)	Erro 2D (m)	Erro 3D (m)
1°	<i>east</i>	-0,001	0,003	0,004	0,006	0,013
	<i>north</i>	-0,002	0,004	0,004		
	<i>up</i>	0,003	0,012	0,012		
2°	<i>east</i>	0,001	0,005	0,005	0,012	0,027
	<i>north</i>	-0,006	0,009	0,011		
	<i>up</i>	0,015	0,019	0,024		
3°	<i>east</i>	0,001	0,010	0,010	0,022	0,035
	<i>north</i>	-0,010	0,017	0,020		
	<i>up</i>	0,006	0,026	0,027		

Fonte: Os autores (2025).

Ao verificar os valores da Tabela 3, nota-se que a acurácia é ligeiramente melhor para o primeiro período de dados, tal como esperado. Acredita-se que os valores neste período são melhores devido a influência de uma tempestade geomagnética ocorrida durante o período que inibiu a ocorrência de cintilação, tal como citado ao apresentar os valores do índice Kp e Dst diário na Figura 3. O 3° período é o que apresenta a acurácia ligeiramente inferior quando comparada ao melhor período, e, de fato, é o período com efeito de cintilação saturada, segundo a classificação dada na Tabela 1.

A seguir, na Figura 5, apresenta-se os gráficos de erros em posição gerados no software PRIDE PPP-AR com relação à coordenada de referência. Os gráficos apresentam os erros no SGL ao longo de cada período. Como informação adicional apresenta-se o PDOP (*Positional Dilution Of Precision*) e o número de satélites empregados na solução:

Figura 5 – Erros no SGL do primeiro período (à esquerda), do segundo (ao centro) e do terceiro (à direita).

Fonte: Software PRIDE PPP-AR (2025).

Nos gráficos da Figura 5 observa-se que apenas no primeiro período apresenta uma série temporal com todos os resultados, com erros de ordem centimétrica nas componentes. Para o segundo e terceiro período os gráficos apresentaram séries com interrupções. Estes vazios são devidos a filtragem realizada pelo *software* baseado em critérios de exclusão, os quais foram: baixo ângulo de elevação, informações de órbitas indisponível, época de dados com poucos satélites, tempo de arco muito curto.

Na Figura 6, são apresentados os resíduos das observáveis pseudodistância e fase da onda portadora para o 1º, 2º e 3º período, respectivamente.

Figura 6 – Resíduos das Pseudodistâncias (à esquerda) e da Fase (à direita) no 1º, 2º e 3º períodos, respectivamente.

Fonte: Os autores (2025).

As amplitudes dos valores nos gráficos da Figura 6, representam os resíduos de todos os satélites. Em geral, os resíduos da pseudodistância chegaram a 2 metros, enquanto para os da fase, foram menores que 0,10 m. Ressalta-se que os últimos gráficos da Figura 6 apresentam menores resíduos, porém, isso se deve ao fato de que o número de satélites participantes da solução é menor nestes períodos. Por exemplo, tomando-se como base o gráfico mais abaixo nesta mesma figura, nota-se claramente que a magnitude dos resíduos, aproximadamente, entre 01 h UTC e 02 h UTC é menor devido ao número reduzido de observações nas épocas durante o processamento. Como descrito anteriormente, os números de satélites da época são filtrados de acordo com os critérios explicitados na análise da Figura 5. Para os resíduos da fase, vale a mesma análise quanto a diminuição da magnitude dos resíduos nos horários entre 01 h UTC e 02 h UTC.

Na Tabela 4, apresentam-se as quantidades de épocas envolvidas esperadas, considerando os 3 períodos de 9h de dados, as épocas que foram removidas pelo *software* para as estimativas e as restantes que foram obtidas:

Tabela 4 – Quantidades de épocas envolvidas no processamento.

Período	Épocas esperadas	Épocas removidas	Épocas obtidas
1º	2.160	0	2.160
2º	2.160	981	1.179
3º	2.160	716	1.444

Fonte: Os autores (2025).

Destaca-se que os vazios pela retirada das épocas ocorreram nos períodos dos picos de cintilação (com índices S4 iguais ou superiores a 1,4), ou seja, cintilação caracterizada na Tabela 1 como saturada. Os valores da Tabela 4 indicam, que do total esperado, obteve-se cerca de 55% de soluções calculadas para o segundo período e 67% considerando o terceiro período. Isto mostra o grande efeito da alta cintilação ocorrida nesses períodos sobre as estimativas. Assim, afirma-se que o período de alta cintilação contribuiu de maneira significativa para os valores da Tabela 4, representando o impacto do efeito ionosférico sobre os sinais dos satélites usados no posicionamento.

4 CONCLUSÃO

Neste trabalho objetivou-se a análise da solução fixa de ambiguidades considerando dados coletados em um período de alta cintilação ionosférica. A análise foi realizada com base na obtenção das taxas de sucesso da fixação de ambiguidades no PPP, considerando-as em relação as ambiguidades *wide-lane* em relação ao total de ambiguidades estabelecidas como parâmetros e entre as ambiguidades *wide-lane* e *narrow-lane* ao processar os dados com o *software* PRIDE PPP-AR. Os valores de acurácia, erro 2D e erro 3D foram calculados com base na estimativa dos erros em relação a uma coordenada de referência adotada como verdadeira (atualizada para a época do rastreo). Adicionalmente, verificou-se o comportamento dos resíduos das observáveis de pseudodistância e fase da portadora.

Os principais resultados obtidos foram as taxas de sucesso na fixação de ambiguidades considerando os três períodos de alta cintilação analisados, cerca de 80% na média geral. Destaca-se que, dos três períodos, o segundo e, especialmente o terceiro foram os mais críticos em termos do efeito ionosférico sobre os sinais, no entanto, a taxa de sucesso na fixação, para estes períodos, ainda assim foi próxima a 70%. Ainda sobre essa métrica, considerando as SD formadas por satélites das constelações GPS, Galileo e Beidou, um percentual médio mais alto, cerca de 80% foi alcançado para o GPS e Galileo. Já a SD usando a constelação Beidou tiveram percentuais muito próximos a 80%. Quanto à acurácia do PPP-AR sob uma situação de alta cintilação, atingiu-se valores desde 4 mm (primeiro período) até quase 3 cm (terceiro período) e erros 2D e 3D com poucos centímetros para os três períodos. Em termos das componentes do erro, tem-se a *east* com menor erro médio, seguida da *north* e *up*, esta última apresentando erro da ordem de centímetros para os três períodos analisados.

Em geral, o primeiro período foi onde o PPP-AR apresentou melhor desempenho e o terceiro período, o com pior desempenho. A acurácia centimétrica no posicionamento absoluto no modo cinemático foi alcançada por haver fixação de ambiguidades. Nessa situação, é evidente o ganho obtido com o uso de produtos precisos (ERP, ATT, OSB, CLK, SP3, entre outros) advindos de uma rede GNSS aliado a estimativa de ambiguidades *narrow-lane* e *wide-lane*. Importante chamar a atenção, que embora obteve-se bons resultados para as soluções apresentadas, em várias épocas não se obteve solução devido a ocorrência de cintilação ionosférica. Como resultado, nota-se que, no primeiro período considerado não houve remoção de épocas. Para o segundo período cerca de metade das épocas foram removidas pelo *software*. E para o terceiro período, a proporção de épocas removidas foi de aproximadamente 1/3 (um terço) do total esperado.

5 AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao INCT-GNSS NavAer pela cessão dos dados que possibilitaram o processamento e obtenção dos resultados; Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação pela organização do evento, o qual possibilitou a submissão deste artigo. Agradecem ainda à CAPES e Fundunesp pelo apoio financeiro através da concessão de bolsa de doutorado e pós-doutorado, respectivamente, as quais financiam esta pesquisa.

6 REFERÊNCIAS

BANVILLE, S.; COLLINS, P.; LAHAYE, F. Concepts for undifferenced GLONASS ambiguity resolution. **ION GNSS 2013**, v. 2, 19 set. 2013.

CONKER, R. S.; EL-ARINI, M. B.; HEGARTY, C. J.; HSIAO, T. Modeling the effects of ionospheric scintillation on GPS/Satellite-Based Augmentation System availability. **Radio Science**, v. 38, n. 1, p. 1–11–23, 2 jan. 2003.

FEDRIZZI, M. **Estudo do efeito de Tempestades magnéticas na Ionosfera utilizando dados do GPS**. Tese – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2003.

GENG, J. et al. PRIDE PPP-AR III Manual. Wuhan: 2024.

GENG, J. et al. PRIDE PPP-AR: an open-source software for GPS PPP ambiguity resolution. **GPS Solutions**, v. 23, n. 4, 5 jul. 2019. DOI: 10.1007/s10291-019-0888-1

INCT-GNSS NAVAER. **Mapa da rede INCT**, 2023.

LEICK, A. **GPS satellite surveying**. New York: Wiley, 1995.

LIMA, C. M. D. **Posicionamento por Ponto Preciso com Solução inteira de ambiguidades no contexto de rede GNSS.** Tese – Universidade Estadual Paulista, 2015.

MARQUES, H. A. **PPP em Tempo Real com Estimativa das Correções dos Relógios dos Satélites no Contexto de Rede GNSS.** Tese – Universidade Estadual Paulista. 2012.

MARQUES, H. A. et al. Accuracy assessment of Precise Point Positioning with multi-constellation GNSS data under ionospheric scintillation effects. **Journal of Space Weather and Space Climate**, v. 8, p. A15, 2018. DOI: 10.1051/swsc/2017043

MATSUOKA, M. T.; CAMARGO, P. O. Cálculo do TEC usando dados de receptores GPS de dupla frequência para a produção de mapas da ionosfera para a região brasileira. *Revista Brasileira de Cartografia*. Rio de Janeiro, n. 56/01, p. 14-27, jul. 2004.

MENDONÇA, A. M. M. **Investigação da Cintilação ionosférica no Brasil e seus efeitos no Posicionamento por satélites.** Dissertação – Universidade Estadual Paulista, 2013.

MONICO, J. F. G. **Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações.** 2. ed. São Paulo: Unesp, 2008. 476p.

MONICO, J. F. G. et al. The GNSS NavAer INCT Project Overview and Main Results. **Journal of Aerospace Technology and Management**, v. 14, 2022. DOI: 10.1590/jatm.v14.1249.

MUELLA, M. T. A. H. et al. Occurrence and zonal drifts of small-scale ionospheric irregularities over an equatorial station during solar maximum – Magnetic quiet and disturbed conditions. **Advances in Space Research**, v. 43, n. 12, p. 1957–1973, 1 jun. 2009. DOI: 10.1016/j.asr.2009.03.017

PUTRA, A. Y. et al. Occurrence of Ionospheric Scintillation During Geomagnetic Storms in Indonesia (2003–2024) Using Superposed Epoch Analysis. **Earth and Planetary Physics**, v. 9, n. 0, 1 jan. 2025. DOI: 10.26464/epp2025048

SEEBER, G. **Satellite geodesy: foundations, methods, and applications.** 2. ed. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003. 589 p.

SETTI JR, P. T. **Posicionamento por ponto Multi-GNSS: análise dos sistemas, sinais e modelos ionosféricos.** Dissertação—Universidade Estadual Paulista, 2019.

SETTI JR, P. T. et al. Posicionamento multi-GNSS. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 72, n. 1808-0936, p. 1200–1224, 30 dez. 2020. DOI: 10.14393/rbcv72nespecial50anos-56580

SHEN, X. **Improving Ambiguity Convergence in Carrier Phase-based Precise Point Positioning.** Tese—University of Calgary, 2002.

SPACEWEATHER. **Space Weather Archive.** Disponível em: <<https://www.spaceweatherlive.com/en/archive.html>>. Acesso em: 11 jul. 2025.

TEUNISSEN, P. Success probability of integer GPS ambiguity rounding and bootstrapping. **Journal of Geodesy**, v. 72, n. 10, p. 606–612, 16 out. 1998.

TEUNISSEN, P. J. G.; MONTENBRUCK, O. (EDS.). **Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems.** Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017. p.1335. DOI 10.1007/978-3-319-42928-1